

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РЕКЛАМНЫХ СООБЩЕНИЙ И ЕГО МЕХАНИЗМЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ВОСПРИЯТИЕ ЧЕЛОВЕКА

Каланходжаева Шафоат Хафизовна
Магистр кафедры “Педагогика и психология”
Ташкентского международного университета Кимё
Телефон: +998(99)8795277
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14575096>

Аннотация: В настоящей статье рассматриваются психологические аспекты рекламных сообщений и их виды, влияние на человека рекламных сообщений и его восприятие.

Ключевые слова: рекламные сообщения, влияние, интернет, эмоции, восприятие.

Abstract: This article discusses the psychological aspects of advertising messages and their types, the impact of advertising messages on a person and his perception.

Keywords: advertising messages, influence, Internet, emotions, perception.

ВВЕДЕНИЕ

Особенности рекламного воздействия на человека сегодня изучаются главным образом для того, чтобы создавать психологически и коммерчески более эффективную рекламу. В этом случае психические процессы исследуются в связи со средствами отображения рекламной информации или средствами воздействия на человека. Изучая психологическое влияние рекламы на человека, исследуя воздействие рекламиста на потребителя, необходимо понимать, что эффективность такого воздействия не может определяться какими-то отдельными психическими процессами, характеристиками психики или характеристиками самой рекламы, или только ее запоминаемостью, способностью привлекать внимание или вызывать положительные эмоции. Чтобы понять, каково воздействие рекламы на человека, необходимо детально исследовать практически всю психику человека, все его психические процессы. В рекламной деятельности широко используются методы и способы психологического, эмоционального и интеллектуального воздействия на людей, так как реклама – это явление социально-психологическое. Понятие «реклама» стало в последние годы термином, вызывающим вполне определенный круг ассоциаций в экономическом, социокультурном и политическом смыслах. Возможность управлять поведением людей методами психологического

воздействия всегда привлекала политиков, менеджеров, психотерапевтов, маркетологов и т. д.

АНАЛИЗ ЛИТЕРАТУРЫ

Проблемами влияния рекламы на психику человека занимались такие ученые, как: К. Т. Фридендер, Т. Кениг, Б. Витиес. Изучение эффективности методов психологического воздействия в рекламе сегодня рассматривают как основную проблему психологии рекламы. Как известно, психологическое воздействие – это социальнопсихологическая активность одних людей, осуществляемая в различных формах и различными средствами, направленная на других людей и их группы с целью изменения психологических характеристик, личности (ее взглядов, мнений, отношений, ценностных ориентации, настроений, мотивов, установок, а стереотипов поведения), групповых норм, общественного мнения или переживаний людей, опосредующих их деятельность и поведение (Лебедев-Любимов, 2002). Проблема психологических воздействий в рекламе тесно связана с проблемой выбора. Рекламисты выбирают способы организации рекламных кампаний, например, с применением специальных технологий воздействия или без них, а человек сталкивается с этой проблемой, когда подвергается таким воздействиям или, наоборот, обнаруживает необходимость самостоятельно принимать решение. Исследованиями психологов доказано, что восприятие и переработка рекламной информации осуществляется множеством различных методов воздействия. Рассмотрим некоторые из них. Метод гипноза. Гипнотическое состояние есть состояние усиленной внушаемости, и наиболее существенная его черта – это лишь требование веры в возможности гипнотизера (Брайант, 2004). Следует отметить, что, применение различных технологий гипноза в рекламе теоретически возможно. Однако эффективность гипнотических воздействий зависит от огромного числа сложно контролируемых факторов, управление которыми очень часто превышает материальные затраты на обычную рекламу, по сути дела дающую такой же эффект. Все зависит от того, что именно намеревается рекламировать тот или иной рекламодатель и какие средства он для этого применяет. Наиболее подходящим средством в этом случае выступает телевидение, а также стадионы, заполненные людьми с «установкой на чудо». Метод внушения (*suggestio*). Под внушением (или суггестией) следует понимать прямое и неаргументированное воздействие одного человека (суггестора) на другого (суггеренда) или на группу. При внушении осуществляется процесс воздействия, основанный на некритическом восприятии информации (Бехтерев, 2001). Внушение носит, как правило, вербальный характер. Считается, что дети в большей степени поддаются внушению, чем взрослые; в большей мере оказываются подверженными внушению люди утомленные, астенизированные. Часто высказывается также точка зрения,

что внушение предполагает многократное повторение одних и тех же внушающих установок в виде слов, текстов или многократное предъявление одних и тех же оптических образов. Причем, большое значение имеют динамические характеристики предъявления внушающих установок. Сила рекламного воздействия зависит от такого фактора, как повторяемость информации. Для достижения эффекта внушения недостаточно сообщить информацию только один раз. Следует стремиться к тому, чтобы внушаемое сообщение повторялось несколько раз, причем каждый раз в него вносилось нечто новое, изменялись способы и формы подачи содержания.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Многие ученые обращают внимание на то, что подражание в рекламе оказывается наиболее эффективным в тех случаях, когда рекламируется то, что является для человека престижным, например, что он покупает с целью быть похожим на известную, популярную, авторитетную личность. По мнению Г.М. - Андреевой, подражание – это не простое принятие внешних черт поведения другого человека, но воспроизведение индивидом черт и образцов специально демонстрируемого кем-либо поведения (Андреева, 2009). Без сомнения можно сказать, что подражание играет значительную роль в сфере рекламного воздействия на человека и существенно различается по своей природе. В частности, подражание рекламе подростками и взрослыми людьми происходит на основе различных психологических закономерностей. У взрослых подражание рекламному персонажу чаще определяется совпадением увиденного с тем, что обусловлено их ценностными ориентациями, а также мотивацией и потребностями, желанием быть похожим на преуспевающего авторитетного человека. Психическое заражение. Многие психологи определяют как бессознательную, невольную подверженность индивида определенным психическим воздействиям. Оно проявляется не через осознанное принятие какой-то информации или образцов поведения, а через прямую передачу определенного эмоционального состояния. Здесь индивид не испытывает преднамеренного давления, а бессознательно усваивает образцы поведения других людей, подчиняясь им (Савельева, 2006). На практике феномен психического заражения как метод воздействия проявляется при проведении массовых мероприятий и особенно эффективен в молодежной среде. Метод убеждения. Используется в современной рекламе очень широко. Используя метод убеждения, психологи исходят из того, что убеждение, прежде всего, ориентировано на интеллектуальнопознавательную сферу человеческой психики. Его суть в том, чтобы с помощью логических аргументов сначала добиться от человека внутреннего согласия с определенными умозаключениями, а затем на этой основе сформировать и закрепить новые установки (или трансформировать старые), соответствующие поставленной

цели. Феномен «25-го кадра». Обсуждается в широкой печати с середины XX века. Специалисты в области кино съемки отмечают, что вставки «25-го кадра» чаще всего заметны на киноэкране и узнаваемы при их многократном предъявлении. Проблема механизмов психологического воздействия на подсознание с помощью тахистоскопических методик так и не получила однозначного решения. Однако интересным оказывается следующее наблюдение. Известно, что, воспринимая окружающую действительность, человек концентрирует свое внимание лишь на отдельных ее проявлениях (объектах, характеристиках и т. д.). Несмотря на то, что в органы восприятия (слух, зрение и др.) поступает вся информация из внешнего мира, человек осознает и запоминает лишь ту, которая, была предметом его внимания. Таким образом, внимание связано с ориентировочной деятельностью. Оно выступает также неким внутренним ограничителем, фильтруя сигналы и защищая мозг от перегрузок. Внимание «наводит порядок» в сознании, что необходимо для осуществления целенаправленной умственной и практической деятельности. В настоящее время большинство специалистов в области маркетинга полагает, что возможные эффекты тахистоскопического предъявления рекламы, в частности, по технологии «25-го кадра», оказываются экономически невыгодными, т.е. затраты, как правило, во много раз превышают возможный психологический эффект.

Как некий вид психологического воздействия в практике возникло относительно недавно, в начале 70-х годов XX века. Его основателями были Джон Гриндер – ассистент профессора лингвистики и Ричард Бэндлер – студент психологического факультета. Важным вопросом является возможность применения НЛП в практике рекламной деятельности, например, в традиционной коммерческой рекламе или в каких-либо видах маркетинговых мероприятий. Однако следует отметить, что, по мнению многих практиков в области рекламы и маркетинга, возможности НЛП в рекламе во многом преувеличены. Все дело в том, что управление поведением человека может осуществляться в двух совершенно противоположных ситуациях. В одном случае человек добровольно и осознанно подчиняется психологическому воздействию со стороны, например, в процессе психотерапевтического лечения или в условиях обучения, развития способностей, избавления от вредных привычек. В другом случае воздействие осуществляется против воли человека, его стараются «заставить захотеть» выполнить несвойственное ему действие, поступок, например приобрести вещь, которая ему не нужна. Такое воздействие встречает со стороны любого человека крайне негативную реакцию. Она может быть и внешней, и внутренней или только внутренней. Психологическая защита, которую выстраивает человек, обладает различной степенью надежности. Но, даже уступая однажды более сильной воле, он позже делает все, чтобы вновь не попасть под нежелательное

влияние. Психологическая установка. В качестве модели психологического воздействия рекламы на потребителя в ряде случаев используется концепция психологической установки. Психологи различают психофизиологическую установку (set) и социально-психологическую установку (attitude). Социально-психологическая установка (attitude) возникает вследствие социальных контактов, социального воздействия. Она имеет сложную многокомпонентную структуру. Выделяют когнитивный (познавательный), аффективный (эмоциональный) и конативный (поведенческий) компоненты установки. Исследование влияния установок на человека представляет интерес в связи с изучением отношения потребителей к рекламе. Установка, формирующая у потребителя определенное отношение к рекламе как глобальному социально-экономическому явлению, может повлиять на отношение к конкретной рекламе (телевизионному ролику, щиту, рекламному образу и пр.) (Зазыкин, 2003). Психологическое воздействие такого вида ставит своей основной целью формирование у людей определенных идеологических (социальных) идей, взглядов, представлений, убеждений, одновременно вызывая у них положительные или отрицательные эмоции, чувства и даже бурные массовидные реакции. Результат воздействия рекламы на социум сегодня уже не ограничивается регулированием потребительского поведения людей и динамики спроса на товары и услуги. Она несет в себе и определенную культуру, и определенный набор знаний. Особенно сильно влияет реклама на сознание молодежи. Сегодня многие авторы, рассматривая проблему воздействий в рекламе, особое внимание, прежде всего, уделяют осознаваемым и неосознаваемым воздействиям рекламиста на потребителя, а также детально рассматривают различия между рациональными воздействиями, основанными на логике и убеждающих аргументах, и нерациональными, основанными на эмоциях и чувствах. Таким образом, в рекламе применяется большое количество различных способов, методов, приемов социального влияния, психологического воздействия и манипулирования. В частности, различные формы гипноза, внушение, подражание, заражение, убеждение, социально-психологическая установка. Для создания эффективных приемов воздействия используются психологический стереотип, «25-го кадра», нейролингвистическое программирование (НЛП) и др.

Воздействие на эмоции можно усилить включением в знаковую систему рекламного сообщения подсказывающей атрибутики — например, устойчивого логотипа, знакомого персонажа, «звезды», особого цветового решения. Лидерство и превосходство — удача и успех, тщеславие и авторитет, поступление на престижную специальность, обладание редкой вещью, статус. А. Маслоу рассматривает мотив как нужду, которая достигла высокой степени интенсивности, и предлагает иерархию потребностей индивида, оформленных в виде пирамиды. По его мнению,

удовлетворив базовые потребности — физиологические, человек решает следующую задачу — удовлетворение потребности в самосохранении. Только после решения этих жизненно важных вопросов человек занимается удовлетворением социальных потребностей, потребностей в признании и, наконец, в самоутверждении. Задача рекламиста как раз и заключается в том, чтобы при помощи рекламных слоганов и визуализации логотипов «вести» за собой потребителя (Maslow, 1970).

Таким образом, с появлением глобального информационного ресурса сети Интернет с особой актуальностью и остротой зазвучала реклама как незаменимый двигатель торговли и всемогущий коммерческий инструмент. Являясь составной частью электронной коммерции, информационно-рекламная деятельность была органично интегрирована в новые формы коммуникационных технологий. Реклама обращается к Посетителю не как к человеку, а как к потребителю. Здесь действуют сугубо деловые бизнесотношения. Если Посетителю требуется что-то купить, найти или получить, значит, он — потребитель. Выделяют основные функции рекламы, в частности и интернет-рекламы: — информативную; — психологическую; — стимулирующую; — селективную. На рынке товаров и услуг реклама помогает ориентироваться потребителям. Прямая зависимость от рекламных сообщений при выборе и покупке товаров или услуг существует у более чем половины всех потребителей. Также можно говорить о скрытой зависимости потребителей от рекламы, которую они, правда, не признают. Реклама как инструмент рынка и социальный институт воздействует на человека, как единицу биологическую и социальную. В этой связи она должна нести разные аспекты информации, в комплексе воздействуя на чувства и мысли человека, опираясь на его социальный и физиологический опыт. Только при соблюдении этих условий рекламное сообщение может дать желаемый результат. Реклама может вызывать очень разные чувства у потребителей, как положительные, так и отрицательные. К рекламе не следует относиться только как к информации. Однако следует осознавать, что реклама имеет огромное влияние на человеческую психику и может программировать человеческое поведение. По изученной статистике рыночного спроса основной акцент в рекламе делается на женскую половину, возрастом от 15 до 40 лет как наиболее платежно активный сегмент общества. Особый интерес представляют также подростки, желающие самоутвердиться в своей среде и произвести на друзей, сверстников, общество яркое впечатление. Специалисты рекламы как мастера в области убеждения знают несколько важных «болевых точек», воздействуя на которые, можно успешно получать желаемый результат. Среди этих некоторых человеческих слабостей, делающих рекламодателей сильными можно назвать: удовлетворение постоянно возникающих желаний и вкусовых пристрастий, поощрение эгоцентрических амбиций и получение удовольствий, создание

яркого имиджа и вечное стремление к совершенству. В этот список можно также добавить: игру на тонких чувствах, ассоциативные связи товаров и услуг с дорогим и тонким миром семейного очага, товарищеской дружбой, родственными отношениями, неповторимостью детского восприятия и переживаниями, основанными на человеческих комплексах. За внешней содержательной оболочкой лежит менеджерский подтекст сугубо коммерческого характера, включающий в себя поощрение духа соревновательности, конкурентной борьбы и аукционного азарта, психологический прессинг, деловая хватка и поощрительная похвала. Формальной же стороной инструментария дизайнеров для создания рекламы в интернете остаются все те же художественные средства, что и при работе с наружной рекламой, «классическим» рекламным плакатом и остальными полиграфическими продуктами: композиция, цвет, техническое оснащение (возможности графических программ и программирования), броскость, выразительность, неординарность или креативность художественной идеи. Рекламный баннер (от английского слова «banner» растяжек, или динамичными (анимационными), интернет-баннеры напоминают обаятельную «мультикшную» заставку. Эта маленькая картинка создается не просто привлечь внимание, но и раздражать нервы зрителя и посетителя настолько, чтобы он, не удержавшись, обязательно отреагировал на его сигналы своими кликами по площади баннера. Постоянно пульсируя на своем месте, или бесконечно мелькая сменой действий анимационной картинкой, баннер, по законам психологии зрительного восприятия, неизбежно отвлечет внимание зрителя на себя, и как стойчивый раздражитель, не даст ему возможности сосредоточиться и остаться при своей изначальной цели. По своей формальной сути рекламный баннер является синтезом рекламного плаката, информационного объявления и комикса. И как любое визуальное знаковое образование, неизбежно, ранг» – рекламный заголовок) размещают в гаджете блога или на странице сайта или блога. Кликая по баннеру мышью, посетитель переходит на связанный с баннером сайт или страницу блога и узнает во всех подробностях о товаре или услугах рекламодателя. Бывая статичными, на манер уличных баннеров- о или поздно, проникает к глубинным слоям человеческого подсознания. В качестве движущей силы визуальной рекламы в области электронной коммерции выступают: законы и особенности психологии зрительного восприятия, а именно: наиболее яркие, выразительные визуальные объекты, навязчивый и активный зрительный раздражитель, воздействующий на уровне подсознания, яркие, запоминающиеся и выразительные графические образы, динамически зрелищная смена цвето-графических решений, удачное стилевое решение, выразительная пластика, образно-ассоциативные связи, игровой ход, талантливая «сценография» композиционного пространства.

Таким образом, сегодня реклама прочно вошла в нашу жизнь, и сопровождает человека постоянно. Каждый из производителей, таким образом, хочет достучаться до своего потребителя и убедить его купить именно свой товар. Создание не так давно виртуального пространства открыло для них еще одну площадку для борьбы за потребителей.

ВЫВОДЫ

Реклама может оказывать различное влияние на человека, в зависимости от ее содержания и формата. Основные особенности влияния рекламы на человека включают:

1. Формирование потребностей. Реклама может создавать у человека потребность в определенном товаре или услуге, которой он ранее не испытывал.

2. Увеличение продаж. Реклама может приводить к увеличению продаж товаров и услуг, что в свою очередь может увеличивать прибыль компании.

3. Влияние на выбор. Реклама может влиять на выбор товаров и услуг, которые человек приобретает, оказывая на него психологическое давление.

4. Создание имиджа. Реклама может создавать определенный имидж товара или бренда, что может повышать его привлекательность для потребителей.

5. Влияние на поведение. Реклама может влиять на поведение людей, например, заставляя их изменить свои привычки или поведение.

6. Эмоциональное воздействие. Реклама может вызывать у человека различные эмоции, такие как радость, грусть, страх, восторг и т.д.

7. Создание ассоциаций. Реклама может создавать ассоциации у человека, связывая товар или бренд с определенными ценностями, качествами или образом жизни.

8. Формирование мнения. Реклама может влиять на мнение человека о товаре или бренде, заставляя его считать его лучшим или худшим, чем другие товары или бренды.

Список использованной литературы:

1. Бехтерев В.М. Внушение и его роль в общественной жизни. – СПб.: Питер, 2001.
2. Зазыкин П.И. Психология в рекламе. – М.2003.
3. Лебедев-Любимов А. Психология рекламы / А. Лебедев-Любимов. — СПб.: Питер, 2002. — 12 с.
4. Савельева О.О. Социология рекламного воздействия Автореф. дис. на соиск. уч. ст. д.с.н. – М.: МПГУ, 2006. – 25 с.
5. Maslow, A. Motivation and Personality / A. Maslow. — 2 ed. — N.-Y.: Harper & Row, Publishers, Inc., 1970.